

RECENTES CONTRIBUIÇÕES EM HEURÍSTICAS PARA OS PROBLEMAS $Fm|prmu|Cmax$ E $Fm|prmu|\sum Cj$

Fernando Luis Rossi

Instituto Federal de São Paulo, Departamento de Engenharia de Produção, São Paulo, Brazil

DOI: 10.5281/zenodo.10101868

Resumo

O problema de programação de operações Flow Shop Permutacional (PFSP) tem sido extensivamente estudado desde a década de 50. Ante a complexidade NP-Hard e na busca por melhores soluções diversas heurísticas têm sido propostas ao PFSP, em especial, com critérios da minimização da Duração Total da Programação (Makespan – $Fm|prmu|Cmax$) e do Tempo Total de Fluxo (Total Flowtime – $Fm|prmu|\sum Cj$). Entretanto, verificou-se a necessidade de uma revisão de literatura atualizada sobre o estado da arte que prove direcionamentos para pesquisas futuras e proposições para requisitos, extensões, combinações ou formulações de novas heurísticas. Neste sentido, o objetivo deste artigo é formular uma revisão de literatura que analise e classifique e apresente as principais contribuições das heurísticas propostas para os problemas $Fm|prmu|Cmax$ e $Fm|prmu|\sum Cj$. O arcabouço teórico é fundamentado e delimitado nos modelos de Framinan et al. (2004) e Framinan et al. (2005). Ênfase é dada na análise dos problemas conforme a composição (ordenação inicial, construção da solução e fase de melhoria) e categoria (simples ou composta) das heurísticas. Conclui-se que para os problemas $Fm|prmu|Cmax$ e $Fm|prmu|\sum Cj$ há ao menos duas frentes de direcionamento para o desenvolvimento de heurísticas de alto desempenho: a) estudos experimentais avaliando a combinação dos procedimentos já propostos na literatura; b) proposição de novas formas de ordenação inicial, mecanismos de construção e buscas locais explorando as lacunas existentes.

Palavras-Chave: Programação de operações; Heurísticas; Flow Shop Permutacional; Duração Total da Programação; Tempo Total de Fluxo.

Abstract

The permutation flow shop scheduling problem has been studied since 50s. Due to its NP-Hard complexity, several heuristics have been proposed for the problem, specially, for makespan and total flow time minimization. However, we verified the need to review the literature about the state-of-art that provide future directions for extensions, combinations and formulations for new heuristics. In this sense, this paper aims to review the literature of the $Fm|prmu|Cmax$ and $Fm|prmu|\sum Cj$ problems. This paper classify the heuristics based on the frameworks proposed by Framinan et al. (2004) and Framinan et al. (2005) that classify the heuristics according to their composition (initial ordering, construction of the solution and improvement phase) and according to their labels (simple or composite). At least two future directions for the development of heuristics of high performance are highlighted: a) experimental studies evaluating the combination of the procedures proposed by the literature; b) proposition of new manners to develop the initial ordering, construction mechanisms and local searches exploring the existents gaps.

Keywords: Scheduling; Heuristics; Permutational Flow Shop; Makespan; Total Flow Time.

1. INTRODUÇÃO

A comunidade científica tem estudado o Problema de Programação *Flow Shop* Permutacional (PFSP) desde a década de 50 a partir da publicação do algoritmo de Johnson (1954). A pesquisa de Johnson (1954) propôs uma solução ao PFSP com duas máquinas em que os critérios de minimização são a duração total da programação ou *makespan* (C_{max}) e o tempo total de fluxo ou *total flowtime* ($\sum C_j$). Estes problemas, conforme Graham *et al.* (1979), podem ser especificados pelas respectivas notações $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$.

Ao longo das últimas décadas a atenção de muitos pesquisadores voltou-se aos estudos centrados na solução dos problemas $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$ (Gupta; Stafford Jr., 2006). Esta importância dada pela literatura é atribuída às exigências do mercado e a ênfase dos gestores pela otimização dos recursos e minimização dos estoques em processo. A maioria das pesquisas em ambiente *flow shop* é fomentada pela minimização dos seguintes elementos: i) *Makespan* – para maximizar a utilização dos recursos (Aydileki; Allahverdi, 2012) e; ii) *Total Flowtime* – para reduzir os estoques em processo (Framinan *et al.*, 2005).

Os problemas $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$ são classificados como *NP-Hard* (Garey *et al.*, 1976; Gonzales, Sahni, 1978). Para um pequeno número de tarefas pode-se empregar métodos exatos como *branch-and-bound* e modelos de programação linear inteira mista. Com a evolução dos computadores, em adição ao desenvolvimento de softwares (e.g., *Gurobi* e *CPLEX*), pesquisas na área de programação de operações têm aumentado significativamente (Veja Stafford, 1988; Pan, 1997; Stafford *et al.*, 2005; Zhu; Heady, 2000). Porém, a medida que a variação de produtos aumenta e o ambiente de produção se torna mais complexo, métodos heurísticos para solução dos problemas $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$ são alternativas mais eficientes. Logo, se na atual prática da gestão exige-se obter certa otimização, então, o $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$ configuram-se como um dos principais problemas ao qual os pesquisadores têm de lidar no domínio do PFSP.

Na busca pelo melhor *trade-off* entre qualidade de solução e tempo computacional satisfatório, uma gama de métodos heurísticos tem sido proposta para o $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$ (Pinedo, 1995; Framinan *et al.*, 2004; Framinan *et al.*, 2005; Allahverdi *et al.*, 2008). Ao analisar as publicações constatou-se, porém, que atualmente, não há uma revisão de literatura atualizada capaz de prover um compendio sobre as recentes contribuições das novas heurísticas para o $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$ (consulte, por exemplo, (Framinan *et al.*, 2004; Framinan *et al.*, 2005; Ruiz e Maroto, 2005; Hejazi e Saghafian, 2005; Gupta e Stafford, 2006; Li *et al.*, 2009; Pan e Ruiz, 2013).

Neste sentido, este artigo tem como objetivo formular uma revisão de literatura que analise, compare, classifique e apresente as principais contribuições das heurísticas propostas à solução do $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$. A perspectiva é explorar todo o arcabouço teórico de forma a prover um artigo de referência aos pesquisadores que buscam melhores soluções para o $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$. A possibilidade de apontar os novos requisitos e direcionamentos para pesquisas futuras, seja na proposição de novas heurísticas ou pela extensão e combinações das já existentes justifica este artigo e corrobora para os avanços dos estudos direcionados ao PFSP.

À vista disto, realizar-se-á uma pesquisa de caráter bibliográfica fundamentada e delimitada, em especial, nos modelos propostos por Framinan *et al.* (2004) e Framinan *et al.* (2005). Ênfase é dada as pesquisas mais recentes, porém, as principais questões do estado da arte referentes à classe dos problemas são revistas, analisadas e comparadas. Em geral, os problemas são analisados e detalhados conforme a composição (ordenação inicial, construção da solução e fase de melhoria) e categoria (simples ou composta) das heurísticas. Destarte, o artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 e 3 apresentam, respectivamente, a revisão e discussão da literatura para o $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$. Por fim, o artigo se encerra com as considerações finais e sugestões para futuras pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de heurísticas de alto desempenho ao $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$.

2. REVISÃO DA LITERATURA PARA O PROBLEMA $F_m|PRMU|C_{MAX}$

O problema $F_m|prmu|C_{max}$ pode ser definido, segundo McCarthy e Liu (1993), da seguinte maneira: Seja $\pi = \{\pi(1), \pi(2), \dots, \pi(j), \dots, \pi(n)\}$ uma sequência com um conjunto de n tarefas que devem ser processadas, na mesma ordem, por um conjunto de m máquinas distintas. O tempo de processamento da tarefa j na máquina i pode ser definido como $p_{i,j}$ ($j = 1, 2, \dots, n; i = 1, 2, \dots, m$). Seja $C_{i,j}$ o tempo de conclusão da tarefa j na máquina i , o problema em questão consiste em minimizar o valor da última tarefa a deixar o sistema ($C_{m,n} = C_{max}$). O valor de $C_{i,j}$ pode ser calculado de forma recursiva por meio da Expressão 1.

$$\begin{aligned} C_{i,j} &= \max(C_{i-1,j}, C_{i,j-1}) + p_{i,j} \\ (i &= 1, \dots, m) (j = 1, \dots, n) \\ C_{0,j} &= C_{i,0} = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Como já explicitado, o $F_m|prmu|C_{max}$ tem sido extensivamente estudado, principalmente, na proposição de métodos heurísticos. As heurísticas, conforme especificado por Framinan *et al.* (2004) e Framinan *et al.* (2005), podem abranger três fases: a) desenvolvimento de algum índice, ordenando prioritariamente as tarefas; b) fase de construção, que consiste em selecionar e inserir tarefas iterativamente, até resultar em uma única sequência e; c) fase de melhoria da solução que pode empregar algum mecanismo de busca por melhores soluções. Nas próximas seções, as respectivas fases serão detalhadas.

2.1 Desenvolvimento do índice para $F_m|prmu|C_{max}$

Um índice pode ser gerado por meio de alguma analogia ou características inerentes ao problema estudado para geração de uma sequência inicial ou para estabelecer as prioridades das tarefas (Framinan, Gupta e Leinsten, 2004). Uma das primeiras abordagens adotadas em relação ao desenvolvimento de índice por meio de analogias foi a simplificação para o problema $F2||C_{max}$. A analogia $F2||C_{max}$ foi adotada primeiramente por Campbell, Dudek e Smith (1970) e Dannenbring (1977). A

partir dos dados dos problemas $F_m|prmu|C_{max}$ é gerado um subproblema por meio da agregação das m máquinas em duas máquinas podendo neste caso ser solucionado por meio do método de Johnson (1954).

A fase de índice de uma heurística pode também ser desenvolvida pela analogia do Problema do Caixeiro Viajante (PCV). Widmer e Hertz (1989) propuseram sequenciar as tarefas de acordo com um índice desenvolvido utilizando a analogia do PCV. Wang *et al.* (1997) definiram matrizes de distâncias como tempos de ociosidade ou menores tempos de término entre a última tarefa programada e todas as tarefas ainda não programadas. Nagano e Moccellini (2002) desenvolveram a ordenação baseada no limitante superior do tempo ocioso entre as tarefas.

Índices não baseados em analogia podem ser desenvolvidos pela relação entre tempos de processamento, número de tarefas e número de máquinas (FRAMINAN; GUPTA; LEINSTEN, 2004). Logo, um índice pode ser gerado mediante aos dados do problema como, por exemplo, as heurísticas de Palmer (1965), Gupta (1971), Nawaz, Enscore e Ham (1983), Hundal e Rajgopal (1988), Koulamas (1998).

Framinan, Leisnten e Rajendran (2003) conduziram uma gama de experimentações computacionais com diferentes formas de ordenação inicial e concluíram que a ordenação não-crescente da soma dos tempos de processamento (*Longest Total Processing Time* - LTPT), proposta por Nawaz, Enscore e Ham (1983) obteve os melhores resultados. Kalczynski e Kamburowski (2008) e Kalczynski e Kamburowski (2009) desenvolveram índices baseados na regra de Johnson. Dong, Huang e Chen (2008) propuseram um índice baseado na média e no desvio dos tempos de processamento das tarefas. Este método de ordenação foi baseado nos estudos de Li e Wang (2004), em que foi constatado que quanto maior o desvio dos tempos de processamento de uma tarefa, maior a prioridade que esta deve ter na ordenação inicial. Na Tabela 1 apresenta-se os índices desenvolvidos baseados na analogia de agregação de máquinas, na analogia do PCV e nas características do problema.

Tabela 1 – Índices desenvolvidos baseados na analogia de agregação de máquinas, analogia do caixeiro viajante e baseados nas características do problema.

Publicação	Índice Desenvolvido
F2 C_{max} (1 ≤ j ≤ n)	
Campbell <i>et al.</i> (1970)	$p'_{1j} = \sum_{i=1}^t p_{ij}$ e $p'_{2j} = \sum_{i=1}^t p_{(m-i+1)j}$
Dannenbring (1977)	$p'_{1j} = \sum_{i=1}^m (m-i+1)p_{ij}$ e $p'_{2j} = \sum_{i=1}^m (i)p_{ij}$
Analogia do Problema do Caixeiro Viajante (Matriz de Distâncias 1 ≤ u, v ≤ n)	
Widmer e Hertz (1989)	$d_{iuv} = p_{1u} + \sum_{i=1}^m (m-i) \times p_{iu} - p_{i-1,v} + p_{mv}$
Nagano e Moccellini (2002)	$I_j = \sum_{i=1}^m p_{ij} - \max_{[j; j \neq k]} \sum_{i=1}^{m-1} L_{jk}^i$ $L_{jk}^i = \max[0, (p_{i+1, j} - p_{i, k}) - UB X_{jk}^i]$ $UB X_{jk}^1 = 0 \text{ e } UB X_{jk}^{i+1} = \max[0, UB X_{jk}^i + (p_{ik} - p_{i+1, j})]$
Características do Problema (1 ≤ j ≤ n)	
Palmer (1965)	$H_j = \sum_{i=1}^m (2i - m - 1)p_{ij}$
Gupta (1971)	$z_j = \frac{A}{\min_{1 \leq i \leq m-1} (p_{ij} + p_{i+1, j})}$ Em que $A = \begin{cases} 1 \text{ se } p_{ij} \leq p_{1j} \\ -1 \text{ caso contrário} \end{cases}$
Nawaz <i>et al.</i> (1983)	$P_i = \sum_{j=1}^m t_{ij}$
Hundal e Rajgopal (1988)	$\lambda_j = \sum_{i=1}^m (2i - m)p_{ij}$ $\omega_j = \sum_{i=1}^m (2i - m - 2)p_{ij}$
Kalczynski e Kamburowski (2008)	$c_j = \hat{a}_j (c_j = \hat{b}_j) \text{ se } \hat{a}_j \leq \hat{b}_j (\hat{a}_j > \hat{b}_j)$ $\hat{a}_j = \sum_{i=1}^m (m-1)(m-2)/2 + m - i p_{ij}$ $\hat{b}_j = \sum_{i=1}^m (m-1)(m-2)/2 + i - i p_{ij}$
Kalczynski e Kamburowski (2009)	$c'_j = a_j (c'_j = b_j) \text{ se } a_j \leq b_j (a_j > b_j)$ $a_j = P_j + U_j$ $b_j = P_j - U_j$ $U_j = \sum_{h=1}^s \left(\frac{h-3/4}{s-3/4} \right) (p_{s+1-h, j} - p_{t+h, j})$ $s = \lfloor m/2 \rfloor \text{ e } t = \lceil m/2 \rceil$
Dong <i>et al.</i> (2009)	$AVG_j = (\sum_{i=1}^m p_{ij})/m$ $STD_j = \left[\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \left(p_{ij} - \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m p_{ij} \right)^2 \right]^{1/2}$ $AVG_STD_j = AVG_j + STD_j$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

2.2 Fase de construção da solução para o problema $F_m | prmu | C_{max}$

A fase de construção de uma heurística consiste em construir iterativamente uma nova sequência parcial R com l tarefas ($1 \leq l \leq n$), utilizando um conjunto de

tarefas não programadas ou de tarefas pré-estabelecida na Fase I (aqui ambos os conjuntos são definidos como conjunto U). Duas questões são pertinentes nesta fase:

- *Seleção de Tarefas*: quais tarefas serão selecionadas. Apenas uma tarefa do conjunto de tarefas não programadas ou da sequência pré-estabelecida na Fase I pode ser selecionada (Seleção Única), ou todas as tarefas de U podem ser selecionadas e testadas (Seleção Múltipla);
- *Inserção de Tarefas*: em qual posição de R a tarefa selecionada será inserida. Uma tarefa pode ser inserida na última posição do conjunto de tarefas programadas, ou pode ser testada em k posições ($1 \leq k \leq l$) na sequência parcial R .

A mais conhecida combinação de seleção e inserção de tarefas é a da heurística NEH de Nawaz, Enscore e Ham (1983), em que uma tarefa selecionada de U é testada em todas as k posições da sequência de tarefas programadas, gerando k sequências parciais. A sequência parcial que fornece o menor C_{max} parcial é escolhida para a próxima iteração. De fato, após a publicação de Nawaz, Enscore e Ham (1983) novas heurísticas foram predominantemente baseadas no mecanismo de construção de NEH (NEH-C).

A exemplo de NEH-C, uma tarefa pode ser inserida em todas as posições da sequência parcial de tarefas programadas, porém, fica evidente que diferentes estratégias de seleção e inserção podem ser adotadas. Este processo é feito tanto pela redução do número de candidatos, avaliando apenas uma fração das n possíveis posições, quanto pela exploração de um número maior de sequências candidatas, reinserindo ou permutando tarefas da sequência de tarefas programadas.

Gao e Zhang (2007) determinam uma tarefa do conjunto de tarefas programadas para ser reinserida em cada iteração do NEH-C. A tarefa escolhida corresponde aquela que, quando removida da sequência parcial, maximiza o ganho relativo de C_{max} .

Rad, Ruiz e Boroojerdian (2009) propuseram uma heurística de complexidade $O(n^3m)$ chamada de FRB3. Os autores modificaram a segunda fase do método NEH por meio de um mecanismo de reinserção de todas as tarefas da sequência corrente. Dessa forma, ao invés de selecionar apenas uma tarefa para reinserção, como Gao e Zhang (2007), o método faz o processo de reinserção para todas as tarefas da subsequência. A heurística FRB3 apresentou resultados muito superiores à heurística NEH, porém, a custos de um aumento substancial no tempo computacional. O autor também propôs uma modificação da heurística FRB3, chamada FRB4_L, a qual limita o número de tarefas selecionadas para reinserção a um parâmetro L .

Ribas *et al.* (2010) desenvolveram um algoritmo com três fases. Na primeira fase foram consideradas quatro ordenações iniciais: Kalczynski e Kamburowski (2008), Nawaz *et al.* (1983), Nagano e Moccellini (2002) e uma ordenação gerada aleatoriamente. Na fase de construção é utilizado o esquema de construção do NEH com um novo mecanismo de desempate. Primeiramente é escolhida a sequência candidata que possui o menor tempo ocioso total, e se ainda houver empate é utilizado o procedimento definido por Kalczynski e Kamburowski (2008). Ribas *et al.* (2010) também utilizam a propriedade de reversibilidade do problema $F_m|pmu|C_{max}$ para melhorar o desempenho do método proposto. Na terceira fase do método, os autores implementam um procedimento busca local iterativa com uma busca local baseada em movimentos de trocas de posições de tarefas na sequência, o novo procedimento recebeu o nome de *soft simulated annealing* (SSA).

Por fim, Ying e Lin (2013) propuseram uma heurística, chamada CL_{wts}, que aplica um mecanismo de permutação de tarefas na sequência parcial fornecida pelo NEH. Este mecanismo coloca cada uma das tarefas da sequência parcial na posição anterior à nova tarefa inserida, mantendo a nova tarefa na segunda posição de todas as sequências geradas. A justificativa deste procedimento é a de aumentar a diversificação das soluções a fim de escapar de ótimos locais. Uma sumarização das estratégias de construção é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Estratégias de construção empregadas.

Autor	Acrô	Seleção de	Inserção de Tarefas
Nawaz <i>et al.</i> (1983)	NEH-C	Tarefa j de U	Nas k posições da sequência R
Gao e Zhang (2007)	INEH-C	Tarefa j de U	Nas k posições da sequência R Uma tarefa de R é reinserida.
Rad <i>et al.</i> (2009)	F3NEH-C	Tarefa j de U	Nas k posições da sequência R Todas as tarefas de R são reinseridas.
Rad <i>et al.</i> (2009)	F4NEH-C	Tarefa j de U	Nas k posições da sequência R Um número limitado de tarefas de R é reinserido.
Ying e Lin (2013)	CLNEH-C	Tarefa j de U	Nas k posições da sequência R Insere-se cada uma das tarefas de R na posição anterior à nova tarefa inserida, testando a nova tarefa na segunda posição de todas as sequências geradas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

Empiricamente, sequências candidatas diferentes podem resultar em C_{max} de valores iguais. Pontualmente, as duas sequências parciais podem ser equivalentes, porém a escolha entre sequências com C_{max} parciais iguais podem acarretar em buscas por vizinhanças diferentes, e por consequência, resultados de C_{max} finais diferentes.

Neste sentido, a escolha arbitrária de uma dessas sequências pode vir a convergir em uma solução final pior, ou melhor, dependendo de qual for escolhida. Logo, mecanismos de desempates (ver Tabela 3) auxiliam no processo de escolha de uma dada sequência por meio da minimização de alguma medida intrínseca a programação parcial.

Em Low *et al.* (2004) os desempates são tratados por meio da seleção da sequência que minimiza o tempo ocioso na máquina com a maior carga (TB_L). Fernandez e Viagas (2014) e Ying e Li (2013) desenvolveram índices de desempate baseados nos tempos de ociosidade das sequências candidatas (TB_{FF} e TB_{CL} , respectivamente). Kalcysnki e Kamburowski (2007) determinam a sequência que apresentam o menor C_{max} parcial relativo as sequências candidatas (TB_{KK}). Dong, Huang e Chen (2008) apresentam em NEH D um índice que avalia o balanceamento de carga das tarefas nas máquinas de uma sequência (TB_D).

Em outro viés, pode-se também desenvolver um critério de desempate de acordo com alguma medida já determinada previamente. Este é o caso de Kalczynski e Kamburowski (2008, 2009) que utilizaram os índices desenvolvidos na primeira fase como critério de desempate (TB_{KK1} e TB_{KK2} , respectivamente). Kalczynski e Kamburowski (2011) propuseram uma heurística que utiliza a ordenação inicial do NEH KK2, com a estratégia de construção INEH-C e o critério de desempate TB_D denominada INEH KK2D.

Tabela 3 – Mecanismos de desempates.

Heurística	Acrônimo	Desempate
NEHL	TB_L	Menor tempo ocioso total da máquina com maior carga.
NEH KK	TB_{KK}	Desempate baseado na regra de Johnson (1954).
NEH KK1	TB_{KK1}	Melhor sequência candidata é referente ao primeiro (último) índice no qual o mínimo é atingido se $\hat{a}_j \leq \hat{b}_j$ ($\hat{a}_j > \hat{b}_j$).
NEH D	TB_D	Sequência que melhor balanceia a utilização nas máquinas.
NEH KK2	TB_{KK2}	Melhor sequência candidata é referente ao primeiro (último) índice no qual o mínimo é atingido se $U_j \leq 0$ ($U_j > 0$).
RCM	TB_{RCM}	Desempate pelo menor tempo ocioso total, se ainda houver um empate utilizar o mecanismo TB_{KK1} .
CL_{wts}	TB_{CL}	Menor tempo total ocioso entre as máquinas.
NEH FF	TB_{FF}	Menor valor da estimativa do tempo ocioso total.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

Para propiciar um melhor entendimento a Tabela 4 demonstra de forma resumida o desenvolvimento e a classificação das heurísticas para o problema $F_m|perm|C_{max}$. A notação $DESC(\text{Índice})$ denota a ordenação não crescente dos valores dos índices especificados, a notação $F2||C_{max}$ refere-se aos índices baseados na analogia do algoritmo de Johnson e a notação PCV refere-se ao desenvolvimento de índices utilizando a analogia do Problema do Caixeiro Viajante.

Tabela 4 – Classificação das heurísticas em termos de composição (C_{max}).

Autores	Acrônimo	Fase I	Fase II		Fase III
		Ordenação Inicial	Construção	Desempate	
Palmer (1965)	Palmer	$DESC(H_j)$			
Campbell <i>et al.</i> (1970)	CDS	$F2 C_{max}$			
Gupta (1971)		$DESC(z_j)$			
Dannenbring (1977)		$F2 C_{max}$			
Hundal e Rajgopal (1988)		$DESC(\lambda_j, \omega_j)$			
Widmer; Hertz (1989)		PCV			
Nawaz <i>et al.</i> (1983)	NEH	$DESC(P_j)$	NEH-C		
Koulamas (1998)		$DESC(I'_j)$	HFC-C		
Nagano e Moccelin (2002)	NEH NM	$DESC(I_j)$	NEH-C		
Low <i>et al.</i> (2004)	NEHL	$DESC(P_j)$	NEH-C	TB _L	
Kalcynski e Kamburowski (2007)	NEH KK	$DESC(P_j)$	NEH-C	TB _{KK}	
Gao e Zhang (2007)	INEH	$DESC(P_j)$	INEH-C		
Kalcynski e Kamburowski (2008)	NEH KK1	$DESC(c_j)$	NEH-C	TB _{KK1}	
Dong <i>et al.</i> (2008)	NEH D	$DESC(AVG_j + STD_j)$	NEH-C	TB _D	
Kalcynski e Kamburowski (2009)	NEH KK2	$DESC(c'_j)$	NEH-C	TB _{KK2}	
Rad <i>et al.</i> (2009)	FRB3	$DESC(P_j)$	F3NEH-C		
	FRB4L	$DESC(P_j)$	F4NEH-C		
Ribas <i>et al.</i> (2010)	RCM	$DESC(c_j)$ $DESC(P_j)$ $DESC(I_j)$ Aleatório	NEH-C	TB _{RCM}	
	RCM+	$DESC(c_j)$ $DESC(P_j)$ $DESC(I_j)$ Aleatório	NEH-C	TB _{RCM}	SSA
Kalcynski e Kamburowski (2011)	INEH KK2D	$DESC(c'_j)$	INEH-C	TB _D	
Ying e Lin (2013)	CLWTS	$DESC(P_j)$	CLNEH-C		
Fernandez -Viagas e Framinan	NEH FF	$DESC(P_j)$	NEH-C	TB _{FF}	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

3. Revisão de literatura para o problema $F_m|prmu|\sum C_j$

O tempo de fluxo total ou *Total Flow Time* (TFT) pode ser definido como a soma dos tempos de término das tarefas $TFT = \sum_{j=1}^n C_{mj}$ (RAJENDRAN; ZIEGLER, 1997). Uma classificação particularmente utilizada no problema $F_m|prmu|\sum C_j$ é a distinção entre heurística simples e compostas. Segundo Framinan *et al.* (2004) uma heurística simples é constituída de apenas uma ou as duas primeiras fases. Já uma heurística composta pode empregar outras heurísticas simples em uma das duas primeiras fases e também pode empregar a fase de melhoria da solução. Nas próximas seções a revisão e classificação das heurísticas encontradas para o problema $F_m|prmu|TFT$ a partir de 1991 serão apresentadas.

3.1 Desenvolvimento do índice para o problema $F_m|prmu|\sum C_j$

Pela Tabela 5, pode-se constatar que o desenvolvimento de índices de ordenação baseados em analogias são utilizados em todas as heurísticas que fazem uso da primeira fase (ver Tabela 4). A maioria das publicações encontradas também se basearam na heurística NEH para desenvolvimento de índices e construção da solução. Em particular, o índice de ordenação *Shortest Total Processing Time* ($ASC(\sum t_{ij})$), segundo experimentos realizados por Framinan, Leisten e Ruiz-Usano (2002), mostrou ser mais eficiente que a ordenação $DESC(\sum p_{ij})$, quando combinados com o mecanismos e construção NEH, de Nawaz, Enscore e Ham (1983).

A posteriori, Li e Wang (2005), Nagano e Moccellini (2008), Laha e Sarin (2009) também utilizaram estes índices. Por fim, Rajendran e Ziegler (1997) propuseram um índice semelhante a regra de prioridade *Weighted Shortest Total Processing Time* (WSPT). Rajendran e Chaudhuri (1991) propuseram uma heurística com índice baseado em características do problema. A heurística, aqui denominada (RC) gera m sequências, sendo a melhor sequência, a escolhida como solução.

Tabela 5 – Índices baseados em características do problema.

Autores	Índices desenvolvidos ($1 \leq j \leq n$)
Rajendran e Chaudhuri (1991)	$ASC(T_j = \sum_{i=1}^m [(m-i+1)p_{ij}] \quad (s=1)$ $ASC(T_j = T_j - \sum_{j=1}^s p_{ij}) \quad (2 \leq s \leq m)$
Rajendran e Ziegler (1997)	$ASC(\sum_{i=1}^m p_{ij} / h_j)$
Framinan <i>et al.</i> (2002)	$ASC(\sum_{i=1}^m p_{ij})$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

As particularidades da classe de problemas $F_m|prmu|TFT$ também permitem o desenvolvimento de índices utilizando características intrínsecas da programação. Por exemplo, índices para minimização dos tempos de ociosidade entre tarefas foram desenvolvidos por Wang *et al.* (1997), Liu e Reeves (2001) e Fernandez-Viagas e Framinan (2015). Para as heurísticas citadas anteriormente, uma sequência parcial com k tarefas é considerada e um índice é calculado para cada uma das tarefas ainda não programadas. Escolhe-se a tarefa que obteve o melhor índice para ser inserida na última posição da sequência parcial.

Tabela 6 – Índices utilizados pelas heurísticas LIT, SPD1, SPD2, LR, FF.

Autores	Índices desenvolvidos ($j =$ tarefa candidata, $k =$ tarefa antecedente a j)
Wang, Chu e Proth (1997)	<p>LIT (<i>Less Idle Time</i>):</p> $\alpha_{jk} = \sum_{i=2}^m \sigma_{ijk}$ $\sigma_{ijk} = \begin{cases} 1 & C_{i-1,j} \leq C_{i[k]} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$ <p>SPD1 e SPD2 (<i>Smallest process distance</i>):</p> $d_{jk} = \sqrt{\sum_{i=2}^m (C_{i[k]} - C_{i-1,j})^2}$ $d'_{jk} = \sum_{i=2}^m C_{i[k]} - C_{i-1,j} $
Liu e Reeves (2001)	$\xi_{jk} = (n - k - 2) \cdot IT_{jk} + AT_{jk}$ $IT_{jk} = \sum_{i=2}^m \frac{m \cdot \max\{C_{i-1,j} - C_{i[k]}, 0\}}{i + k \cdot (m - i) / (n - 2)}$ $AT_{jk} = C_{m,j} + C_{m,a}$ $p_{ia} = \frac{\sum_{q \in U, q \neq j} p_{iq}}{(n - k - 1)}$
Fernandez-Viagas e Framinan (2015)	$\xi'_{jk} = \frac{(n-k-2)}{\alpha} IT'_{jk} + AT'_{jk} \quad (\alpha = 4)$ $IT'_{jk} = \sum_{i=2}^m \frac{m \cdot \max\{C_{i-1,j} - C_{j[k]}, 0\}}{i - \beta + k \cdot (m - i + \beta) / (n - 2)} \quad (\beta = 1)$

$$AT'_{jk} = C_{m,j}$$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

Nos casos das heurísticas compostas constata-se pela análise das publicações encontradas que é mais predominante a utilização de alguma heurística simples na primeira fase. Esse é o caso das heurísticas de Allahverdi e Aldowaisan (2002), Framinan e Leinsten (2003), Li *et al.* (2009), Pan e Ruiz (2013) e Fernandez-Viagas e Framinan (2015).

3.2 Fase de construção da solução para o problema $F_m | prmu | \sum C_j$

Em relação às estratégias de construção, diversas heurísticas apresentam a mesma dinâmica adotada pela heurística NEH. A exemplo disso, têm-se as heurísticas de Rajendran (1993), Framinan *et al.* (2002), Allahverdi e Aldowaisan (2002), Pan e Ruiz (2013) e Fernandez-Viagas e Framinan (2015). Entretanto, novas formas de busca pela vizinhança são combinadas com o procedimento de inserção supracitado (consulte a Tabela 7).

Posteriormente, Laha e Sarin (2009) propuseram FL-LS-C, que substitui a permutação, presente em FL-C, por inserção de todas as tarefas em todas as posições possíveis. Por fim, Pan e Ruiz (2013) propuseram LR-NEH(x), que consiste na construção de parte da sequência pela heurística LR e a outra parte pelo NEH.

Para o caso de heurísticas compostas, pode-se notar heurísticas simples empregadas na fase de construção. É o caso da utilização de NEH-Flowtime nas heurísticas IH2 e IH3, WY em IH4 e RZ em IH5, todas heurísticas de Framinan e Leinsten (2003) e LR-NEH(X) em todas as heurísticas de Pan e Ruiz (2013).

Tabela 7 – Formas de seleção e inserção de estratégias de construção.

Autor	Acrônimo	Seleção de Tarefas	Inserção de Tarefas
Rajendran; Ziegler (1997)	RZ-C	Tarefa j de R	Em todas as $(n - 1)$ posições do conjunto.
Woo; Yim (1998)	WY	As $(n - k)$ tarefas de U	Em todas as k posições de R
Liu; Reeves (2001)	LR(x)	As $(n - k)$ tarefas de U	Na posição $k + 1$ de R

Framinan; Leinsten (2003)	FL-C	Tarefa j do conjunto U	Em todas as k posições de R . Todas as tarefas de R são
Laha e Sarin (2009)	FL-LS-C	Tarefa j de U	Em todas as k posições de R . Todas as tarefas de R são inseridas.
Pan e Ruiz (2013)	LR-NEH-C	LR (d^* tarefas) NEH ($n - d$ tarefas)	Na posição $k + 1$ de R . Em todas as k posições de R .
Fernandez-Viagas; Framinan (2015)	FF(x)	As ($n - i + 1$) tarefas de U	Na posição $k + 1$ de R .

* d é o número de tarefas de U inseridas pelo procedimento LR, o restante das tarefas são inseridas por meio do procedimento NEH.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

Por meio dos resultados encontrados na Tabela 8, pode-se identificar que as buscas locais apresentam quatro operações diferentes: i) forma de busca (inserção ou permutação); ii) direção (de trás para frente ou de frente para trás); iii) continuidade (se após encontrar uma solução melhor a busca pela vizinhança continua com a próxima tarefa da sequência ou se a busca é reiniciada a partir da primeira tarefa) e; iv) critério de parada.

Tabela 8 – Buscas locais empregadas para fase de melhoria de solução.

Heurística	Maneira	Direção	Continuidade	Critério de
LR(x)-FBE	Pairwise Exchange	Forward	Continue	Iteração Única
LR(x)-BPE	Pairwise Exchange	Backward	Continue	Iteração Única
IH1	Pairwise Exchange	Forward	Restart	Iteração Única
IH4	Pairwise Exchange	Forward	Restart	Iteração Única
IH5	Pairwise Exchange	Forward	Restart	Iteração Única
IH4	Pairwise Exchange	Forward	Restart	Iteração Única
FL	Pairwise Exchange	Forward	Restart	Iteração Única
IH7-FL	Pairwise Exchange	Forward	Restart	Iteração Única
C2-FL	Insertion	Forward	Restart	Iteração Única
ICH2	Pairwise Exchange	Forward	Continue	Iteração Única
ICH3	Insertion	Forward	Restart	Iteração Única

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

No tocante a outros mecanismos que podem fazer parte da melhoria da solução, uma heurística pode incluir outras estratégias, como é o caso de Nagano e Moccellini (2007) e Pan e Ruiz (2013). Derivado do mecanismo de construção RZ, Pan e Ruiz (2013) propuseram o mecanismo de melhoria iRZ, que consiste em realizar RZ reiniciando com a nova sequência quando uma melhor solução é encontrada. O

mecanismo de melhoria contínua até que um número determinado de tentativas sem melhorias seja feito. A Tabela 9 apresenta a sumarização das heurísticas em termos de composição.

Tabela 9 – Sumarização das heurísticas em termos de composição.

Autores	Acrônimo	Fase I	Fase II	Fase III
Rajendran e Ziegler	RZ	SWPT	RZ-C	
Woo e Yim (1998)	WY		WY	
Liu e Reeves (2001)	LR(x)	LR(x)		
	LR(x)-FBE	LR(x)		FPE
	LR(x)-BPE	LR(x)		BPE
Framinan <i>et al.</i> (2002)	NEH-	SPT	NEH-C	
Allahverdi e Aldowaisan (2002)	IH1	NEH-flowtime		FPE-R
	IH2	NEH-flowtime (melhor de 5		
	IH3	NEH-flowtime (melhor de 5		
	IH4	WY		FPE-R
	IH5	RZ		FPE-R
	IH6	WY	RZ-C	
	IH7	WY	RZ-C	FPE-R
Framinan <i>et al.</i> (2003)	B5FT	B5FT		
Framinan e Leisten	FL	SPT	FL-C	
	IH7-FL	FL	RZ-C	FPE-R
Framinan <i>et al.</i> (2005)	C1-FL	LR(x)	FL-C	
	C2-FL	LR(x)	FL-C	FIE-R
Li e Wu (2005)	RZ-LW	SPT		iRZ
Nagano e Moccellini (2007)	NM-	SPT	NEH-C	NM
Li <i>et al.</i> (2009)	ICH1	LR(n/m)		RZ-insertion
	ICH2	LR(n/m)		RZ-insertion e FPE
	ICH3	LR(n/m)		RZ-insertion e FPE-
Laha e Sarin (2009)	FL-LS	SPT	FL-LS-C	
Pan e Ruiz (2013)	LR-NEH(x)	LR-NEH(x)		
	PR1(x)	LR-NEH(x)		iRZ
	PR2(x)	LR-NEH(x)		VNS
	PR1(x)	LR-NEH(x)		iRZ-NEH
	PR2(x)	LR-NEH(x)		VNS-NEH
Fernandez-Viagas e Framinan (2015)	FF (x)	FF (x)		
	FF-NEH(x)	FF-NEH(x)		
	FF-PR1(x)	FF-NEH(x)		iRZ

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023

4. Considerações finais

Este artigo apresentou uma revisão de literatura do Problema de Programação *Flow Shop* Permutacional (PFSP) com critérios da minimização da Duração Total da Programação (*Makespan* – $F_m|prmu|C_{max}$) e do Tempo Total de Fluxo (*Total Flowtime* – $F_m|prmu|\sum C_j$). A pesquisa realizou um levantamento bibliográfico e examinou todo o arcabouço teórico fornecendo um compêndio do estado da arte aos os pesquisadores que lidam com o domínio do PFSP. Evidenciou-se que ante a complexidade *NP-Hard* e na busca por melhores soluções um número significativo de heurísticas fora extensivamente estudadas e propostas pela comunidade científica ao longo dos anos desde a década de 50. A partir do grande volume de publicação encontradas optou-se por delimitar e fundamentar a pesquisa nos modelos de classificação das heurísticas mediante suas composições e categorias segundo as definições de Framinan *et al.* (2004) e Framinan *et al.*(2005). A ênfase deste estudo estendeu-se sobre os principais métodos provenientes da literatura explicitando-os por meio de um detalhamento das suas fases de ordenação inicial e mecanismo de construção das heurísticas. Em geral, esta pesquisa provê uma compreensiva descrição e análise das recentes contribuições propostas, para os problemas $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$. Ao apontar os novos requisitos para pesquisas futuras destinadas a proposição de novas heurísticas ou pela extensão e combinações das já existentes a revisão de literatura apresentada corrobora para os avanços dos estudos direcionados ao $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$.

Em relação a futuras melhorias para ambos os problemas dentro das três fases descritas verificou-se uma série de aspectos característicos entre as publicações encontradas. Na primeira fase das heurísticas tem-se visto um desenvolvimento de índices de ordenação baseadas nas propriedades dos problemas e não tanto baseados em analogias. Portanto, o desenvolvimento de novos índices fica em aberto e permanece como uma possibilidade de melhorar o desempenho das heurísticas já existentes. Utilizar a ordenação inicial para construir parte da sequência final também é uma possibilidade como foi demonstrado por Pan e Ruiz (2013) na heurística LR-NEH proposta para o problema $F_m|prmu|\sum C_j$. Na heurística LR-NEH o procedimento

construção NEH-C é iniciado somente após uma quantidade delimitada de tarefas ter sido inserida na sequência por meio de um índice de ordenação. No caso do problema $F_m|prmu|C_{max}$, esse princípio de construção pode ser explorado no desenvolvimento de novas heurísticas.

Na segunda fase de construção nota-se que as heurísticas se baseiam fortemente no esquema de inserção do NEH, em especial, no problema $F_m|prmu|C_{max}$. Isto se deve, principalmente, pelo melhor desempenho que esta estratégia de construção apresenta em relação a outras estratégias. Além da possibilidade de implementação da aceleração de Taillard (1990) à qual melhora consideravelmente a eficiência das heurísticas e reduz um nível de complexidade computacional na avaliação do *makespan*. No problema $F_m|prmu|\sum C_j$, há uma variedade maior de estratégias de construção, porém, ainda assim é muito empregado o esquema construtivo NEH-C. Mais recentemente, houve um esforço no sentido de incorporar buscas na vizinhança dentro do procedimento construtivo NEH, como, por exemplo, as heurísticas FL, FL-LS e FRB3. Estas heurísticas têm demonstrado bons resultados, entretanto, o esforço computacional aumenta significativamente. Uma possibilidade que pode ser investigada é a de reduzir a quantidade de reinserções das tarefas, reinserindo apenas uma parte das tarefas da sequência corrente, selecionando-as de acordo com alguma propriedade ou lógica identificada no problema. Em relação a estratégias de desempate, estas são mais predominantes no problema $F_m|prmu|C_{max}$ do que no problema $F_m|prmu|\sum C_j$. Vale ressaltar que a questão dos empates na construção da solução ainda é relevante pois afeta significativamente o desempenho das heurísticas como é mostrado em Vasiljevic e Danilovic (2015). Além disso, estudos futuros podem ser direcionados ao desenvolvimento de novas estratégias de construção da sequência que se diferenciem do mecanismo de inserção extensivamente utilizado atualmente, como, por exemplo, a inserção de pares de tarefa ou a utilização de permutação junto a inserção na construção da solução.

Na terceira fase de melhoria da solução, a maior parte do desenvolvimento tem-se dedicado a gerar novas soluções adicionando buscas locais e novas estratégias

de buscas para escapar de ótimos locais. Nos experimentos computacionais referentes aos estudos conduzidos por Framinan *et al.* (2005) revelou-se um nível de melhoria satisfatório quanto buscas locais são empregadas em heurísticas com até as duas primeiras fases. Neste sentido, sugere-se como pesquisas futuras o teste de experimentação das buscas locais para futuras heurísticas compostas de modo que os melhores mecanismos sejam aliados a heurística. Além disto, novas buscas locais também podem ser propostas hibridizando as diferentes operações de buscas locais para o $F_m|prmu|C_{max}$ e $F_m|prmu|\sum C_j$.

Referências

Allahverdi, A.; Ng, C. T.; Cheng, T. E. & Kovalyov, M. Y. (2008). A survey of scheduling problems with setup times or costs. *European Journal of Operational Research*, v. 187, n. 3, p. 985–1032.

Allahverdi A & Aldowaisan T. (2002). New heuristics to minimize total completion time in m-machine flowshops. *International Journal of Production Economics*, v. 77, n. 1, p.71-83

Aydilek, H. & Allahverdi, A. (2012). Heuristics for no-wait flowshops with makespan subject to mean completion time. *Applied Mathematics and Computation*, v. 219, n. 1, 351-359.

Beightler, C. S.; Phillips, D. T. & Wilde, D. J. (1979). *Foundations of optimization*. 2. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Campbell, H. G.; Dudek, R. A. & Smith, M. L. (1970). Heuristic algorithm for n job, m machine sequencing problem. *Management Science Series B-Application*, v. 16, n. 1, p. 630-637.

Dannenbring, D. G. (1977). An evaluation of flow shop sequencing heuristics. *Management Science*, v. 23, n. 11, 1174-1182.

Dong, X.; Huang, H. & Chen, P. (2008) An improved NEH-based heuristic for the permutation flow shop problem. *Computers & Operations Research*, v. 35, n. 12, p. 3962-3968.

Elsayed, S. M.; Sarker, R. A. & Essam, D. L. (2014). A new genetic algorithm for solving optimization problems. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, v. 27, p. 57-69.

Fernandez-Viagas, V. & Framinan, J. M. (2014). On insertion tie-breaking rules in heuristics for the permutation flowshop scheduling problem. *Computers & Operations Research*, v. 45, p. 60-67.

Fernandez-Viagas, V. & Framinan, J. M. (2015). A new set of high-performing heuristics to minimise flowtime in permutation flowshops. *Computers & Operations Research*, v. 53, p. 68-80.

Framinan, J. M.; Gupta, J. N. & Leisten, R. (2004). A review and classification of heuristics for permutation flow-shop scheduling with makespan objective. *Journal of the Operational Research Society*, v. 55, n. 12, p. 1243-1255.

Framinan, J. M. & Leisten, R. (2003). An efficient constructive heuristic for flowtime minimisation in permutation flow shops. *Omega*, v. 31, n. 4, p. 311-317.

Framinan, J. M.; Leisten, R. & Ruiz-Usano, R. (2002). Efficient heuristics for flowshop sequencing with the objectives of makespan and flowtime minimisation. *European Journal of Operational Research*, v.141, n. 3, p. 559-569.

Framinan, J. M.; Leisten, R. & Ruiz-Usano, R. (2005). Comparison of heuristics for flowtime minimisation in permutation flowshops. *Computers & Operations Research*, v. 32, n. 5, p. 1237-1254.

Gao, S., Liu, Y.; Zhang, W. & Zhang, J. (2007, July). Some supplementation for NEH heuristic in solving flow shop problem. In *American Control Conference, 2007. ACC'07* (pp. 3348-3352). IEEE.

Garey, M. R.; Johnson, D. S. & Sethi, R. (1976). The complexity of flowshop and jobshop scheduling. *Mathematics of Operations Research*, v. 1, n. 2, p. 117-129.

Gonzalez, T. & Sahni, S. (1978). Flowshop and jobshop schedules: complexity and approximation. *Operations Research*, v. 26, n. 1, p. 36-52.

Graham, R. L.; Lawler, E. L.; Lenstra, J. K. & Kan, A. R. (1979). Optimization and approximation in deterministic sequencing and scheduling: a survey. *Annals of Discrete Mathematics*, v. 5, p. 287-326.

Gupta, J. N. (1971). A functional heuristic algorithm for the flowshop scheduling problem. *Operational Research Quarterly*, v. 22, n. 1, p. 39-47.

Gupta, J. N. & Stafford, E. F. (2006). Flowshop scheduling research after five decades. *European Journal of Operational Research*, v. 169, n. 3, p. 699-711.

Hejazi, S.; R. & Saghafian, S. (2005). Flowshop-scheduling problems with makespan criterion: a review. *International Journal of Production Research*, v. 43, n. 14, p. 2895-2929.

Hundal, T. S. & Rajgopal, J. (1988). An extension of Palmer's heuristic for the flow shop scheduling problem. *The International Journal of Production Research*, v. 26, n.6, p. 1119-1124.

Johnson, S. M. (1954). Optimal two-and three-stage production schedules with setup times included. *Naval research logistics quarterly*, v. 1, n. 1, p. 61-68.

Kalczynski, P. J. & Kamburowski, J. (2007). On the NEH heuristic for minimizing the makespan in permutation flow shops. *Omega*, v. 35, n. 1, p. 53-60.

Kalczynski, P. J. & Kamburowski, J. (2008). An improved NEH heuristic to minimize makespan in permutation flow shops. *Computers & Operations Research*, v. 35. n. 9, p. 3001-3008.

Kalczynski, P. J. & Kamburowski, J. (2009). An empirical analysis of the optimality rate of flow shop heuristics. *European Journal of Operational Research*, v. 198, n. 1, p. 93-101.

Kalczynski, P. J. & Kamburowski, J. (2011). On recent modifications and extensions of the NEH heuristic for flow shop sequencing. *Foundations of Computing and Decision Sciences*, v. 36, n. 1, p. 17-34.

Koulamas, C. (1998). A new constructive heuristic for the flowshop scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, v. 105, n. 1, p. 66-71.

Laha, D. & Sarin, S. C. (2009). A heuristic to minimize total flow time in permutation flow shop. *Omega*, v. 37, n. 3, p. 734-739.

Liu, J. & Reeves, C. R. (2001). Constructive and composite heuristic solutions to the $P||\sum C_j$ scheduling problem. *European Journal of Operational Research*, v. 132, n. 2, p. 439-452.

Li, X. & Wang, Q. (2006). Iterative heuristics for permutation flow shops with total flowtime minimization. In: Shen W, editor. *Information technology for balanced manufacturing systems*. IFIP TC5. Proceedings of the WG 5.5 seventh international conference on information technology for balanced automation systems in manufacturing and services. New York: Springer US, p. 349-56, 2006.

Li, X.; Wang, Q., & Wu, C. (2009). Efficient composite heuristics for total flowtime minimization in permutation flow shops. *Omega*, v. 37, n. 1, p. 155-164.

Low, C.; Yeh, J. Y. & Huang, K. I. (2004). A robust simulated annealing heuristic for flow shop scheduling problems. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, v. 23, n. 9-10, p. 762-767.

MacCarthy, B. L. & Liu, J. (1993). Addressing the gap in scheduling research: a review of optimization and heuristic methods in production scheduling. *The International Journal of Production Research*, v. 31, n. 1, p. 59-79.

Michael, R. G. & David, S. J. (1979). *Computers and intractability: a guide to the theory of NP-completeness*. 1979. San Francisco, LA: WH Freeman & Co.

Nagano, M. S. & Moccellini, J. V. (2002). A high quality solution constructive heuristic for flow shop sequencing. *Journal of the Operational Research Society*, v. 53, n. 12, p. 1374-1379.

Nagano, M. S. & Moccellini, J. V. (2008). Reducing mean flow time in permutation flow shop. *Journal of the Operational Research Society*, v. 59, n. 7, p. 939-945.

Nawaz, M.; Enscore, E. E. & Ham, I. (1983). A heuristic algorithm for the m-machine, n-job flow-shop sequencing problem. *Omega*, v. 11, n. 1, p. 91-95.

Palmer, D. (1965). Sequencing jobs through a multi-stage process in the minimum total time – A quick method of obtaining a near optimum. *Operational Research Quarterly*, v. 16, n. 1, p.101-107.

Pan, C. H. (1997). A study of integer programming formulations for scheduling problems. *International Journal of Systems Science* v. 28, p. 33–41.

Pan, Q. K. & Ruiz, R. (2013). A comprehensive review and evaluation of permutation flowshop heuristics to minimize flowtime. *Computers & Operations Research*, v. 40, n.1, p. 117-128.

Pinedo, M. (1995). *Scheduling: theory, algorithms, and systems*. 2 ed. New Jersey: Prentice-Hall.

Rad, S. F.; Ruiz, R. & Boroojerdian, N. (2009). New high performing heuristics for minimizing makespan in permutation flowshops. *Omega*, v. 37, n. 2, p. 331-345.

Raiendran, C. & Chaudhuri, D. (1991). A flowshop scheduling algorithm to minimize total flowtime. *Journal of the Operations Research Society of Japan*, v. 34, n. 1, p. 28-46.

Rajendran, C. & Ziegler, H. (1997). An efficient heuristic for scheduling in a flowshop to minimize total weighted flowtime of jobs. *European Journal of Operational Research*, v. 103, n. 1, p. 129-138.

Ribas, I.; Companys, R. & Tort-Martorell, X. (2010). Comparing three-step heuristics for the permutation flow shop problem. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 12, p. 2062-2070.

Ruiz, R. & Maroto, C. (2005). A comprehensive review and evaluation of permutation flowshop heuristics. *European Journal of Operational Research*, v. 165, n. 2, p. 479-494.

Stafford, E. F. (1988) On the development of a mixed-integer linear programming model for the flowshop sequencing problem, *Journal of the Operational Research Society*, v. 39, p. 1163–1174.

Stafford, E. F; Tseng, F. T. & Gupta, J. N. D. (2005). Comparative evaluation of MILP flowshop models. *Journal of the Operational Research Society* 56, p. 88–101.

Vasiljevic, D. & Danilovic, M. (2015). Handling ties in heuristics for the permutation flow shop scheduling problem. *Journal of Manufacturing Systems*, v. 35, p. 1-9. doi:10.1016/j.jmsy.2014.11.011.

Wang, C.; Chu, C. & Proth, J. M. (1997). Heuristic approaches for $n|m|F|\sum C_i$ scheduling problems. *European Journal of Operational Research*, v. 96, n. 3, p. 636-644.

Widmer, M. & Hertz, A. (1989). A new heuristic method for the flow shop sequencing problem. *European Journal of Operational Research*, v. 41, n. 2, p. 186-193.

Woo, H. S. & Yim, D. S. (1998). A heuristic algorithm for mean flowtime objective in flowshop scheduling. *Computers & Operations Research*, v. 25, n. 3, p. 175-182.

Ying, K. C. & Lin, S. W. (2013). A high-performing constructive heuristic for minimizing makespan in permutation flowshops. *Journal of Industrial and Production Engineering*, v. 30, n. 6, p. 355-362.

Zhu, Z. & Heady, R. B. (2000). Minimizing the sum of earliness/tardiness in multimachine scheduling: a mixed integer programming approach, *Computers & Industrial Engineering*, v. 38, p. 297–305.